

**KUNGABOQAR (HELIANTHUS ANNUUS L.) URUG'LARINING
UNUVCHANLIK KO'RSATKICHLARIGA SAQLASH
MUDDATLARINING TA'SIRI**

R.Qurbonova, M.Tojiqulova, O'.Jumanov, J.Djabborov

Annotatsiya. Ushbu maqolada Kungaboqar (*Helianthus annuus L.*) ning KGU-844, KGU-732, KGU-267, KGU-186, KGU-227 liniyalari 1, 2 va 3 yillik saqlangan urug'larining unuvchanligiga saqlash muddatlarini ta'siri aniqlangan. KGU-844 liniyasi uch yil davomida eng yuqori unuvchanlik energiyasini saqlab qolganligi sababli genbank sharoitlarida uzoq muddat saqlash uchun istiqbolli genotip sifatida baholandi. KGU-267 va KGU-186 liniyalari ham nisbatan barqaror natijalarni namoyon etdi. KGU-227 liniyasida esa fiziologik qarish jarayonlari tezroq kechganligi sababli urug'larni qayta yangilab turish tavsiya etiladi.

Kalit so'zlar. *Helianthus annuus L.*, unuvchanlik, unuvchanlik energiyasi, saqlash muddati.

Kirish.

Urug'larning yuqori unuvchanligi va uzoq muddat davomida hayotchanligini saqlab qolishi qishloq xo'jaligi ekinlari yetishtirishda muhim biologik va xo'jalik ahamiyatiga ega hisoblanadi. Ayniqsa, moyli ekinlar qatoriga kiruvchi kungaboqar (*Helianthus annuus L.*) dunyo miqyosida oziq-ovqat va sanoat uchun muhim xomashyo manbai bo'lib, uning urug'lik sifat ko'rsatkichlarini uzoq muddat saqlash dolzarb masalalardan biridir. Urug'larni saqlash davomida fiziologik va biokimyoviy jarayonlarning kechishi natijasida unuvchanlik energiyasi, unuvchanlik foizi hamda nihollarning hayotchanlik darajasi pasayib boradi. Shu sababli kungaboqar urug'larining saqlash muddatlariga bog'liq holda unuvchanlik ko'rsatkichlaridagi o'zgarishlarni o'rganish urug'shunoslik, seleksiya va genofond materiallarini saqlash amaliyotida katta ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi. Mavzu yuzasidan mahalliy va xorijiy olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda saqlash

harorati, urug' namligi, saqlash davomiyligi hamda genotip xususiyatlarining urug'larning hayotchanligiga ta'siri keng o'rganilgan.

Nithya va boshqalar kungaboqar urug'larini 6% va 8% namlikda, +5, -5 va -20°C haroratlarda 10 oy saqlab o'rgangan. Natijalarga ko'ra, **-20°C va 6% namlikda saqlangan urug'larda unuvchanlik 12% yuqori**, unish tezligi **90%**, bo'lgan. Oddiy xona sharoitida saqlangan urug'larda elektr o'tkazuvchanlik **0,264 dS/m**, -20°C da esa **0,178 dS/m** bo'lib, bu urug' membranasi kamroq zararlanganini ko'rsatadi.

Balešević-Tubić va hammualliflar kungaboqar va soya urug'larining saqlanish davomiyligini solishtirib, kungaboqar urug'i nisbatan barqarorroq ekanligini aniqlagan. 12 oy saqlangandan keyin kungaboqar urug'larining unuvchanligi nazoratli sharoitda **81,6%**, an'anaviy sharoitda **78,2%** atrofida saqlangan. Mualliflar urug'ning saqlanishga chidamliligi genotipga ham bog'liqligini ta'kidlaydi.

Selemani va boshqalar 2023-yilda kungaboqar urug'larining 90 kunlik saqlanishida harorat va urug' namligi ta'sirini o'rgangan. **5°C** da saqlangan urug'larda unuvchanlik **84,67%**, germinatsiya indeksi **299,0**, vigour indeksi **1804** bo'lgan; **20°C** da esa unuvchanlik **83,83%** ni tashkil etgan. Eng maqbul sharoit sifatida **5–20°C harorat va 6–8% urug' namligi** ko'rsatilgan.

El-Said va boshqalar kungaboqar urug'larini 0–6 oy davomida saqlashda propion va sirka kislotasi bug'larining ta'sirini o'rgangan. Saqlash muddati 6 oygacha uzayganda unuvchanlik, unuvchanlik energiyasi, nihol uzunligi, tirik nihollar soni, urug' moyi va oqsil miqdori pasaygan. Propion kislotasi, ayniqsa **100% konsentratsiyada**, zamburug'lar rivojlanishini kamaytirib, unuvchanlik ko'rsatkichlarini nazoratga nisbatan yaxshilagan.

Kaya 2024-yilda kungaboqar urug'larida tezlashtirilgan qarish va priming usullarini o'rgangan. Tezlashtirilgan qarish natijasida unuvchanlik **94,0% dan 79,5% gacha**, germinatsiya indeksi esa **24,2 dan 12,5 gacha** pasaygan. Bu natija saqlash davrida kungaboqar urug'larida fiziologik qarish, fermentativ faollik

pasayishi va lipid peroksidlanish kuchayishi unuvchanlikni kamaytirishini ko'rsatadi.

Tadqiqot obyekti va usullari; Kungaboqar (*Helianthus annuus L.*) ning KGU-844, KGU-732, KGU-267, KGU-186, KGU-227 liniyalari 1, 2 va 3 yillik saqlangan urug'lari tanlandi. Tadqiqot obyektlarining unuvchanlik energiyasi Dospexov metodi bo'yicha 3 sutkada unib chiqqan urug'larni umumiy tajribaga olingan urug'lar nisbatiga ko'ra aniqlanildi. Misol uchun tajriba uchun 50 dona urug' olingan bo'lsa, shu urug'larning 3 sutkadagi unuvchanlik ko'rsatkichi 32 tani namoyon qilsa, ungan urug'lar sonining umumiy urug'lar soniga bo'lib, bo'linmani 100 ga ko'paytmasi unuvchanlik energiyasini beradi.

$$UE=32/50*100 = 64\%$$

Unuvchanlik ko'rsatkichini aniqlash: Tadqiqot obyektlarining unuvchanlik ko'rsatkichlarini hisoblashda 5 sutkada ungan urug'lar sonini umumiy urug'lar soniga bo'linmasi asosida aniqlanildi.

Misol uchun tajriba uchun 50 dona urug' olingan bo'lsa, shu urug'larning 5 sutkadagi unuvchanlik ko'rsatkichi 49 tani namoyon qilsa, ungan urug'lar sonining umumiy urug'lar soniga bo'lib, bo'linmani 100 ga ko'paytmasi unuvchanlik ko'rsatkichini beradi.

$$UN=49/50*100=98 \%$$

Olingan natijalar va ularning tahlili. KGU-844 liniyasida unuvchanlik energiyasi birinchi yildagi 74 % dan uchinchi yilga kelib 65 % gacha kamaydi. Umumiy yo'qotish 9 % ni tashkil etdi. Unuvchanlik esa 98 % dan 84 % gacha pasayib, 14 % kamaydi. Tadqiqotdagi barcha liniyalar orasida eng yuqori uchinchi yillik unuvchanlik energiyasi aynan ushbu liniyada kuzatildi. Bu KGU-844 liniyasining saqlash sharoitlariga yuqori moslashganligini ko'rsatadi. KGU-732 liniyasida unuvchanlik energiyasi 76 % dan 62 % gacha kamayib, umumiy pasayish 14 % ni tashkil etdi. Biroq uchinchi yil yakunida unuvchanlik 86 % ni tashkil etib, tadqiqotdagi eng yuqori ko'rsatkichlardan biri bo'ldi. Mazkur liniyada urug'larning unib chiqish qobiliyati yaxshi saqlanib qolgan.

Kungaboqar liniyalarining saqlash muddatini unuvchanlik ko'rsatkichlariga ta'siri.

1-jadval

Nav	1-yil UE	2-yil UE	$\Delta 1-2$	3-yil UE	$\Delta 2-3$	$\Delta 1-3$	1-yil U	2-yil U	$\Delta 1-2$	3-yil U	$\Delta 2-3$	$\Delta 1-3$
KGU-844	74	69	-5	65	-4	-9	98	92	-6	84	-8	-14
KGU-732	76	64	-12	62	-2	-14	97	89	-8	86	-3	-11
KGU-267	71	62	-9	61	-1	-10	98	88	-10	83	-5	-15
KGU-186	78	63	-15	64	+1	-14	96	93	-3	86	-7	-10
KGU-227	77	73	-4	60	-13	-17	97	87	-10	80	-7	-17
O'rtacha	75,2	66,2	-9,0	62,4	-3,8	-12,8	97,2	89,8	-7,4	83,8	-6,0	-13,4

Izoh; n=3

KGU-267 liniyasida unuvchanlik energiyasi 71 % dan 61 % gacha pasaydi. Umumiy kamayish 10 % ni tashkil etdi. Ikkinchi va uchinchi yillar oralig'ida kamayish atigi 1 % ni tashkil qilgani ushbu liniyada fiziologik qarish jarayonlari nisbatan sekin kechganligini ko'rsatadi. KGU-186 liniyasida qiziqarli holat kuzatildi. Ikkinchi yil unuvchanlik energiyasi 63 % bo'lgan bo'lsa, uchinchi yilga kelib 64 % ga ko'tarildi. Ya'ni 1 % lik ortish qayd etildi. Bu urug'larning saqlash davrida fiziologik yetilishi yoki tajriba sharoitlari bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Unuvchanlik energiyasining umumiy kamayishi 14 % ni tashkil etdi. Umumiy unuvchanlik bo'yicha esa eng kam yo'qotishlardan biri (10 %) kuzatildi.

Saqlash muddatining unuvchanlik ko'rsatkichlariga ta'siri

1-rasm. Saqlash muddatlarinig urug'ning unuvchanlik energiyasi (A) va Unuvchanlik (B) ko'rsatkichlariga ta'siri.

KGU-227 liniyasi birinchi ikki yil davomida nisbatan yuqori natijalarni saqlab qolgan bo'lsa-da, ikkinchi va uchinchi yillar oralig'ida keskin pasayish kuzatildi. Unuvchanlik energiyasi 73 % dan 60 % gacha kamayib, ushbu davrdagi yo'qotish 13 % ni tashkil etdi. Uch yil davomida umumiy kamayish 17 % bo'lib, tadqiqotdagi eng yuqori ko'rsatkichlardan biri qayd etildi. Unuvchanlik ham 97 % dan 80 % gacha tushib, 17 % ga kamaydi. Urug'larni saqlash davomida kuzatilgan pasayishlar hujayra membranalarining degradatsiyasi, fermentlar faolligining susayishi, zaxira oziq moddalarning kamayishi va oksidlovchi stressning ortishi bilan bog'liq. Ushbu jarayonlar natijasida urug'larning tez va bir maromda unib chiqish qobiliyati pasayadi. Ayniqsa, unuvchanlik energiyasining umumiy unuvchanlikka nisbatan tezroq kamayishi urug'larning qarish jarayonlariga sezgirligini ko'rsatadi.

Tadqiqot natijalari asosida saqlashga chidamlilik bo'yicha liniyalar quyidagi tartibda joylashtirildi:

KGU-844 > KGU-267 > KGU-186 > KGU-732 > KGU-227

Xulosa.

KGU-844 liniyasi uch yil davomida eng yuqori unuvchanlik energiyasini saqlab qolganligi sababli genbank sharoitlarida uzoq muddat saqlash uchun istiqbolli genotip sifatida baholandi. KGU-267 va KGU-186 liniyalari ham nisbatan barqaror

natijalarni namoyon etdi. KGU-227 liniyasida esa fiziologik qarish jarayonlari tezroq kechganligi sababli urug'larni qayta yangilab turish tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Nithya N. et al. Influence of Temperature and Moisture on Seed Viability Period in Sunflower Seeds. *International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences*, 2017, 6(12): 820–827.
2. Balešević-Tubić S. et al. Seed Viability of Oil Crops Depending on Storage Conditions. *Helia*, 2010, 33(52): 153–160.
3. Selemani S., Madege R., Nzogela Y. Influence of Storage Conditions on Viability and Vigour of Sunflower Seeds. *Journal of Current Opinion in Crop Science*, 2023, 4(3): 141–153.
4. El-Said R.A. et al. Effect of Some Evaporation Matters on Storability of Sunflower Seed. *Pakistan Journal of Biological Sciences*, 2016, 19: 239–249.
5. Kaya M.D. Seed Priming as a Method of Preservation and Restoration of Sunflower Seed Quality. *OCL – Oilseeds and Fats, Crops and Lipids*, 2024.